

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ ПРИ БРУЦЕЛЛЁЗЕ И ТУБЕРКУЛЁЗЕ

И.Х. Маматкулов^{1,4}, П.Е. Игнатов², А.И. Маматкулов³, Ш.К. Глеуниязов⁴

¹Узбекский химико-фармацевтический научно-исследовательский институт, город
Ташкент, Узбекистан
(E-mail: bibinor@list.ru)

²IGN-International, город Лос-Анджелес, США
(E-mail: ignatovpeter@gmail.com)

³СП ООО BIBINOR, город Ташкент, Узбекистан
(E-mail: alisher_12@mail.ru)

⁴Научно-исследовательский институт военной медицины Военно-медицинской академии
Вооружённых сил Министерства обороны Республики Узбекистан
(E-mail: bibinor@list.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8377053>

Аннотация. Многие считают, что единственным способом устранения бруцеллёза и туберкулёза в популяциях животных является выявление инфицированных животных и их ликвидация. Тем не менее, становится гораздо труднее достичь этого, когда эти болезни поражают большое количество скота, и одновременный отбор нового здорового поголовья животных не является жизнеспособным вариантом. В этих условиях идея лечения больных животных становится актуальной. Так как до настоящего времени не существует рациональных методов терапии, авторы предложили два препарата для лечения бруцеллёза у животных. Один - в виде препарата – «Имнамак». Он обладает сильным, хотя и коротким, лечебным эффектом. Ещё один препарат - уникальная противобруцеллезная вакцина БИВ (Бруцеллёзная иммунопотенцированная вакцина), которая не вызывает серопозитивности. Комбинируя эти два препарата, авторы предлагают систему мер, которая предлагает изолировать больных животных и вылечить их, хотя согласно ветеринарному законодательству больные животные бруцеллёзом и туберкулёзом подлежат забою. При этом уместно отметить, что для людей при этих болезнях разработаны и проводятся методы лечения, как при остром, так и при хронических формах, а для животных - нет. Авторы считают такую программу перспективной для районов с широким распространением бруцеллёза, так и туберкулёза у источников возбудителя инфекции.

Ключевые слова: бруцеллёз, туберкулёз, иммунотерапия, лечебно-профилактический препарат, макрофаг, вакцина, лечение.

Abstract. Many believe that the only way to eliminate brucellosis and tuberculosis in animal populations is by identifying infected animals and liquidating them. However, it becomes much more difficult to accomplish this when large numbers of livestock are affected by brucellosis, and simultaneously taking a new healthy stock of animals is not a viable option. In these conditions, the idea of treating sick animals becomes intimate. The authors proposed two drugs for the treatment of brucellosis in animals. One - in the form of fodder supplement - Imnamak. It has a strong, although short, medical effect. Another drug, a unique anti-brucellosis BIV vaccine is used, which does not cause seropositivity. By combining these two drugs, the authors offer a system of measures that suggests isolating sick animals and healing them. The authors consider such a program promising for areas with a wide spread of brucellosis and tuberculosis.

Keywords: brucellosis, tuberculosis, immunoterapi, macrofag, vaccin, treatment.

Введение. Для того, чтобы ликвидировать бруцеллёз среди людей, необходимо ликвидировать это заболевание в популяциях продуктивных животных, от которых люди и заражаются. Но сделать это в настоящий момент непросто, а в некоторых условиях и невозможно, что делает бруцеллёз одним из самых распространённых инфекционных заболеваний на Земле. В результате более чем 100-летней борьбы с бруцеллёзом сложилось мнение, что единственным методом оздоровления популяции животных от этой болезни является выявление больных животных и сдача их на убой. Для этого разработаны различные методы серологической, аллергической и дифференциальной диагностики [5]. Всё это позволяет достаточно эффективно бороться с бруцеллёзом в условиях высокой культуры ведения животноводства и при невысоком поражении животных в популяции. При поражении же более чем в 20-25% рекомендуется всё стадо сдавать на убой и начинать его реставрацию с закупки новых здоровых животных. А что делать в условиях затруднённой диагностики, например, при недостатке ветперсонала или при интенсивном движении неучтённого скота? В таких условиях довольно трудно взять кровь, проанализировать её, а потом ещё и найти именно это больное животное. Такое положение особенно характерно для отгонного овцеводства развивающихся стран. А самое главное, что делать, если количество больных значительно превышает эти 25%, а взять новых здоровых животных просто негде? По сути, невозможно же всё национальное животноводство «пустить под нож»? Поэтому чаще всего применяются те или иные системы (или бессистемные) вакцинации живыми вакцинами, которые создают серопозитивный «фон». Это затрудняет дифференциацию больных животных от здоровых и, таким образом, проблему удаётся скрыть и оттянуть на многие годы. (Перспективы и недостатки применения вакцин - это отдельная большая тема, которая не будет здесь рассматриваться). По сути, альтернативой этому могут служить немногочисленные попытки вылечить животное от бруцеллёза, или по крайней мере сделать так, чтобы оно не являлось источником инфекции и не заражало окружающих животных и человека. Такие попытки восходят ещё к началу прошлого века. Тогда было замечено, что абортируют, как правило, коровы первой стельности, а в дальнейшем аборт обычно не возникает. Причём если корова переболевает острым бруцеллёзом в период до первой беременности - аборт тоже не бывает. Следовательно, думали тогда, надо перезаразить вирулентным штаммом всех небеременных животных, они переболеют, и аборт не будет. В общем-то, идея оказалась верной - аборт прекратился, но выделяющийся вирулентный штамм перезаразил всех окружающих животных, а заодно и массу людей. Поэтому от этого метода сразу же отказались [3]. В середине прошлого века в зонах с широким распространением бруцеллёза довольно популярной была идея создания изоляторов [4]. В этом случае неблагополучные стада «закрывали», то есть не вводили в них новое поголовье и из изоляторов животных никуда не переводили. Через 3-4 года титры антител у больных коров падали до нулевых значений, аборт не отмечался и учёные начали говорить о «само выздоровлении» таких животных и об отсутствии выделения возбудителя во внешнюю среду. Однако на популяционном уровне эта идея не проходила. Характерной особенностью популяции является её гетерогенность, поэтому и иммунный ответ животных на бруцеллёзную инфекцию тоже разный. У некоторых животных такое «само оздоровление» длилось очень долго или не заканчивалось вообще. Оставаясь

источником инфекции достаточно долгое время, они заражали окружающих животных, если их вводили в новое здоровое стадо. В конечном итоге «само выздоровление» животных в изоляторах было признано не самой лучшей идеей и где-то в 60-70-е годы прошлого века от них отказались, как от метода долгого и ненадежного. Тем не менее, идея санации организма животных от возбудителя бруцеллёза продолжала жить, поскольку её необходимость диктовалась требованиями практического животноводства. И в настоящее время здесь можно выделить несколько направлений. Следуя примеру медицинских протоколов, где для лечения людей применяют курсы антибиотикотерапии, животных тоже пытались лечить антибиотиками. Особенно в последние годы. Антибиотики достаточно эффективно ингибируют острые формы бруцеллёза и, возможно, даже способны эффективно профилактировать аборт [6]. Но полностью вылечить от бруцеллёза и санировать организм от возбудителя, как считается, они не способны, даже при очень длительных курсах. Причина этого в том, что подавляя возбудитель во внеклеточной среде, антибиотик очень мало проникает в фаголизосомы макрофагов, где скрываются большинство бруцелл. Особенно при хроническом течении бруцеллёза. Поэтому данный метод можно рассматривать как некую полумеру. Другим направлением могло бы служить развитие неспецифической иммунотерапии при лечении животных. Однако, несмотря на то, что в медицинской практике это направление достаточно популярно, особенно при лечении хронических форм бруцеллёза - для животных эти методы, в мировой ветеринарной практике, почти не применяются.

И наконец, следовало бы отметить терапевтический эффект от применения специфических вакцин. В медицине долгое время (более 40 лет) применялась убитая нагреванием вакцина из клеток Br. Abortus [1]. Она давала очень хороший терапевтический эффект. Но так как вакцина содержала массу неочищенных реактогенных и алергизирующих компонентов, то воспроизводимые ею побочные эффекты не позволяли применять эту вакцину широко, так как пациенты очень тяжело переносили последствия её применения.

Подавление интенсивности бруцеллёзного эпизоотического процесса, которое достоверно имеет место при иммунизации популяций животных живыми или убитыми вакцинами, тоже может свидетельствовать об определенном терапевтическом эффекте этих вакцин [7]. В очагах острого бруцеллёза вакцинации обычно подвергаются как здоровые, так и уже заражённые животные. В конечном итоге у них может супрессироваться острота инфекционного процесса в соответствии с динамикой пато- и иммуногенеза в условиях суперинфекции, которая при бруцеллёзе довольно хорошо известна [2]. Однако, все бруцеллёзные вакцины очень слабые и максимально выдерживают заражение в 10-20 минимальных инфицирующих доз. Это, в общем-то, связано не с вакцинами, а с иммуногенезом бруцеллёза, где роль специфического иммунитета не столь эффективна и очевидна.

Методы и материалы.

Для выполнения данной работы выполнялись эпидемиологические, микробиологические, клинические и статистические методы исследования. Материалом исследования послужили более 112 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота [3].

Результаты и обсуждение. Авторами, более 20 лет назад, был разработан комплексный препарат, который содержал в своём составе несколько компонентов с различными механизмами действия, направленных на нейтрализацию бруцелл. Один из них - препарат тетрациклинового ряда, ингибировал развитие возбудителя во внеклеточных структурах (плазме крови, плодных водах, межклеточной жидкости, лимфе и т.д.) Другой - тканевой лизат, как неспецифический иммуностимулятор - мощно воздействовал на макрофаги, подавляя процессы внутримакрофагального выживания бруцелл. То есть препарат убивал как внеклеточные, так и внутримакрофагальные формы возбудителя.

При этом, чтобы сделать динамику действия препарата более продолжительной его вводили в состав солевой кормовой добавки и скармливали животным, основываясь на биологических особенностях парнокопытных. Учитывая, что эти животные соли, как правило, не передают, препарат более-менее равномерно поступал в организм в течение месяца и более. При применении препарата на овцах в предокотный и окотный период, было показано, что в условиях острого бруцеллёза в очагах полностью прекращались аборт бруцеллёзного происхождения. И люди в этих регионах переставали заболеть. Маловероятно, что всех животных в этих очагах удалось полностью вылечить за этот месяц терапии. Однако подавление интенсивности инфекционного процесса в организме, что выражалось в полном прекращении абортов у овец - безусловно, резко снизило возможности «источников инфекции» заражать окружающих людей и животных.

Позднее этот препарат «Имнамак» применили для лечения неблагополучных популяций крупного рогатого скота (КРС), где до 60-70% животных имели позитивные реакции на бруцеллёз, то есть уже были больными. Через несколько месяцев лечения (было применено 2-3 курса кормления) титры противобруцеллёзных антител пошли резко вниз, а наблюдающиеся аборты прекратились. Через 6-8 месяцев все серологические реакции у животных стали отрицательными. В течение 1,5-2-х лет после этого в данных популяциях неоднократно брали кровь (не менее 3-х раз) и серопозитивных результатов выявлено не было. То есть эти эксперименты сами по себе являются интересным примером возможного оздоровления поголовья высокопродуктивных и дорогостоящих животных. Конечно, мы не можем с уверенностью говорить о полной санации их организма, таких методов диагностики пока не существует. Но вполне можно говорить о возможности нейтрализации их как источников инфекции, которые через несколько лет все равно уйдут из оборота. Если это так, то можно данный эффект усилить, используя наиболее рациональные инструменты в борьбе с бруцеллёзом и построив целую новую систему (в виде программы оздоровления неблагополучных хозяйств с высоким процентом поражения животных). Одним из основных элементов этой системы может быть разработанная нами противобруцеллёзная вакцина БИВ. Данный препарат представляет собой очищенный протективный антиген бруцелл. Он не обладает способностью вызывать бруцеллёзную серопозитивность, что позволяет легко дифференцировать вакцинированных им животных от больных. Он не реактогенен и не вызывает выраженных аллергических реакций, что даёт возможность применять его многократно. В предварительных экспериментах было показано, что БИВ способен создавать довольно напряжённый, хотя и не очень длительный противобруцеллёзный иммунитет. Особенно интересно его применение в роли терапевтической вакцины, когда индуцированная им резистентность подавляет в организме персистенцию ранее присутствующих вирулентных штаммов.

Более того, при его введении анергичным и хронически больным животным, последние отвечают усиленной выработкой противобруцеллезных антител. (Авторы объясняют этот эффект усилением реакций иммунитета, в том числе и антигенпрезентирующих, которые возникают вследствие усиленной гибели возбудителя в фагоцитах после вакцинации). А это позволяет быстро диагностировать и выбирать больных животных из популяции здоровых. Базируясь на этом “провоцирующем” эффекте в 2000-2001 году буквально за год была почти полностью оздоровлена Волгоградская область в России (из 107 неблагополучных пунктов оставался 1 пункт). Поэтому было бы рационально для зон с интенсивным поражением скота бруцеллезом и при невозможности поголовной сдачи его на убой, использовать комплексную программу, направленную на подавление острых форм бруцеллеза, санацию хронического бруцеллеза и последующей заменой этих животных здоровым молодняком.

Новую программу можно начинать с поголовной иммунизации всех коров в неблагополучном хозяйстве, начиная с 5-ти месячного возраста. “Провоцирующий” эффект БИВ позволит максимально полно и достоверно выявить больных животных, в том случае если через 15-20 дней после вакцинации мы возьмём и исследуем у них кровь. Всех серонегативных животных следует оставлять в “основном стаде”, а серопозитивных отделить в другое стадо (изолятор). Положительно реагирующим на бруцеллёз животным в течение 2-х месяцев следует скармливать препарат «Имнамак». Это позволит ингибировать интенсивность инфекционного процесса в их организме и подавить выделение возбудителя во внешнюю среду. Более того, для животных с высокими титрами антител рационально было бы использовать и специальный, разработанный нами курс антибиотикотерапии, который позволяет очень быстро подавлять острое течение бруцеллеза. Через три месяца после первого введения БИВ следует ещё раз иммунизировать весь “изолятор” этой вакциной и через 15-20 дней снова исследовать кровь. Всех серонегативных (“вылеченных”) можно перевести в основное стадо, а для серопозитивных вновь повторить весь алгоритм предыдущих действий (т.е. скармливать «Имнамак» и т.д.) А можно ускорить оздоровление хозяйства: если серопозитивных будут единицы, просто сдать таких плохо поддающихся лечению животных на убой и тем самым уже вплотную подойти к завершению процесса оздоровления поголовья.

Таким образом, на эффект оздоровления популяции будут влиять сразу несколько факторов. Во-первых, это терапевтическое воздействие на больных животных Имнамака и вакцины БИВ. Если Имнамак демонстрирует мощный, но довольно короткий противобруцеллезный эффект, то действие БИВ более длительно. И если, по каким-либо причинам, животные не подвергнутся воздействию Имнамака, то терапевтический эффект “дожимается” за счёт БИВ. Причём иммуногенный эффект БИВ только усиливается при ревакцинациях.

В то же время, эта система позволяет применять и традиционные, проверенные методы отбора серопозитивных, больных животных, сдачи их на убой. То есть оздоравливать хозяйства можно и таким классическим способом. Так или иначе, но в конечном итоге все животные в таком оздоровленном стаде не должны давать никаких позитивных реакций на бруцеллёз. И особенно здесь важно то, что это состояние можно легко и постоянно отслеживать, используя плановые (2 раза в год) исследования крови на бруцеллёз.

При этом система подразумевает, что за 15-20 дней до взятия крови все животные основного стада должны быть обработаны БИВ. Такая обработка позволит повысить их долгосрочную иммунную резистентность к заражению бруцеллёзом и одновременно даёт возможность увеличить выявляемость положительно реагирующих животных, у которых инфекционный процесс ещё продолжается. (Их снова переводят в “изолятор” или сдают на убой). То есть основное стадо всегда поддерживается “чистым” по серологии.

На наш взгляд такая система оздоровления может быть очень эффективной, поскольку здесь применяется комбинация проверенных методов, которые при совместном применении только взаимно усиливают друг друга. Всё это, безусловно, создаёт реальную возможность для быстрого и полного искоренения бруцеллёза даже в самых “безнадёжных” ситуациях, а также условия для качественного и постоянного мониторинга бруцеллёза.

Учитывая, что возбудители бруцеллёза и туберкулёза, будучи бактериями, в плане сохранения своего биологического вида, ведут себя как вирусы, продолжая внутриклеточный паразитизм в клетках, провели исследование по влиянию препарата «Имнамак» на животных, поражённых туберкулёзом.

Так, в неблагополучном по туберкулёзу хозяйстве ООО «INKOM AGRO PLYUS» Пскентского района Ташкентской области (публикуется впервые), где была выставлена туберкулиновая аллергическая проба на 168 голов КРС, среди которых у 36 (21,4%) была отмечена положительная реакция. Вторично, проведена аллергическая проба у 141 головы КРС, среди которых была выявлена дополнительно положительная реакция у 29 (20,6%) голов. Положительно реагирующее поголовье в количестве 65 голов КРС были помещены в изолятор. Всё поголовье было разделено на две группы: 1 – положительно реагирующие и 2 – отрицательно реагирующие на туберкулёз.

Всему поголовью задавался препарат «Имнамак» по 10 гр на 100 кг живого веса в течение 60 дней производства СП ООО «BIBINOR». Препарат представляет собой сыпучую массу жёлто-коричневого цвета со специфическим запахом. Препарат задавался животным перорально индивидуально в течении 60 дней (I-курс). В связи с наступлением времени исследования на туберкулёз, были исследованы 108 голов скота, в результате которой все животные реагировали на туберкулиновую пробу отрицательно на фоне проведения II – профилактического курса.

В связи с ветеринарным законодательством и согласно инструкции, животные были помещены на карантин в течении 3-х месяцев.

С целью определения действия препарата у больных животных проведены патологоанатомические изучения у 14 голов бычков. В результате изучения отмечено, что у 10 (71,4%) забитых животных характерные изменения, свойственные туберкулёзу, исчезали в лимфатических узлах, печени, лёгких и других органах.

Выводы. Таким образом, использование препарата «Имнамак» с лечебно-профилактической целью на неблагополучном по туберкулёзу и бруцеллёзу хозяйствах, показали динамически положительные результаты, подтверждаемые патологоанатомическими исследованиями. Полученные результаты данного исследования ещё раз подтвердили значимость клеточного звена иммунной системы в профилактике туберкулёза человека и животных и могут быть основанием целенаправленной и рациональной борьбы при антропозоонозных хронических инфекционных заболеваниях,

протекающих с явлением незавершённого фагоцитоза (туберкулёз, бруцеллёз, вирусные заболевания) в целях биологической безопасности стран по данным нозологиям.

Благодарность. Авторы приносят благодарность вышеуказанным государственным и частным фермерским хозяйствам, где были проведены клинические испытания препаратов.

REFERNECES

1. Бруцеллез - БМЭ, 1976, с.92-95.
2. Вершилова П.А. с соавт. - Патогенез и иммунология бруцеллеза - Медицина, 1974, с.177-192.
3. Игнатов П.Е. - Диалоги о коварном бруцеллезе - Москва, 2010.
4. Инструкция о мероприятиях по борьбе с бруцеллезом. - Москва, 1962.
5. Dahouk A. et.al., - Laboratory-based diagnosis of brucellosis - a review of the literature. Part 2: Serological tests for brucellosis - Clin.Lab., 2003, 49 (11-12), p.577-89.
6. Fensterbank R. Oxitetracycline treatment of cows with long-standing brucellosis - Ann.Rech.Vet., 1976, 7 (3) p.231-240.
7. Турдиев Ш.А., Бруцеллез мелкого рогатого скота, Монография, Новосибирск 2019. стр. 105-107.